

MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA BO‘LAJAK INFORMATIKA FANI O‘QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TAHLILI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi Toshkent iqtisodiyot va
sanoat texnikumi*

(muhabbat_1011@mail.ru)

Annotatsiya. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonini tashkil etishda, shuningdek, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar ochadi. Pedagoglar, olimlar, dasturchilar, multimedia o‘quv qo‘llanmalarini ishlab chiqaruvchilar va amaliyotchilarning birgalikdagi say-harakatlari yangi ta’lim axborot muhitini yaratadi, bunda ta’lim mazmuni, o‘qitish usullari va texnologiyalariga o‘quv va axborot yondashuvlarini integratsiyalashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tayanch so‘zlar: multimedia texnologiyalari, ta’lim jarayonining axborot bazasi, interfaol interfeys, vizual materiallarni namoyish qilish, xayoliy fikrlash, multimedia uskunalari, elektron ta’lim tizimlari.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimining rivojlanish tendentsiyalari o‘quv jarayoniga faol o‘qitishning turli shakllari, usullari va vositalarini keng joriy etish bilan uzviy bog‘liqdir.

Jamiyatni axborotlashtirishning yetakchi tendentsiyalaridan biri multimedia texnologiyalarining rivojlanishi, ularning jamiyat hayotining turli sohalariga: ishlab chiqarish, biznes, fan, ta’lim, ommaviy iste’mol madaniyatiga kirib borishi hisoblanadi. Mazmun va shaklning boyligini ta’minlovchi, matn, grafik, nutq, musiqa, video, foto ma’lumotlarning har xil turlari va ularni olishning turli usullari

kombinatsiyasini ta'minlaydigan ushbu texnologiyalar dunyoni multimedia idrokini shakllantiradi.

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini tashkil etishda, shuningdek, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar ochadi. Faol ta'lim usullarini samarali amalga oshirish uchun yetarli miqdorda kompyuter texnikasi bilan jihozlash, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etishda uslubiy hamda axborot bazasini tayyorlash bo'yicha katta va jiddiy ish olib borilishi kerak. Bu bozor sharoitida ortib borayotgan talablarni hisobga olgan holda mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda faol o'qitish usullarini joriy etishni ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Birinchi vazifa - mantiqiy fikrlash uchun xos bo'lgan ob'ektlarni ham, tasviriy tafakkur bir xil vositalar yordamida tasvirlangan tasvirlarni ham tasvirlash mumkin bo'lgan bilimlarni aks ettirishning shunday modellarini yaratish.

Ikkinchi vazifa - bu insoniy bilimlarni vizualizatsiya qilish.

Uchinchi vazifa - kuzatilgan rasmlarning tasvirlaridan kuzatilgan rasmlarning dinamikasi orqasida yashiringan mexanizmlar va jarayonlar haqida ba'zi gipotezalarni shakllantirishga o'tish yo'llarini izlash.

Shunday qilib, o'quv jarayonini tashkil qilishda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning aniq afzalliklari (ma'lumotlardan tezkor foydalanish, audio va vizual materiallarni ulash va boshqalar) shubhasizdir. Bunday texnologiyalardan foydalanish o'quv ma'lumotlarini sezilarli darajada faollashtiradi, uni idrok etish uchun yanada vizual qiladi va o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Pedagoglar, olimlar, dasturchilar, multimedia o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqaruvchilar va amaliy o'qituvchilarning birgalikdagi say-harakatlari bilan yangi ta'lim axborot muhiti yaratilmoqda, bunda ta'lim mazmuni, o'qitish usullari va

texnologiyalariga ta'lim va axborot yondashuvlarini integratsiyalashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Multimedia texnologiyalari informatika fanining eng istiqbolli va ommabop yo'nalishlaridan biridir. Ular "tasvirlar, matnlar va ma'lumotlar to'plamlari, audio, video, animatsiya va boshqa vizual effektlar (simulyatsiya) bilan birga interaktiv interfeys va boshqa mexanizmlarni o'z ichiga olgan mahsulotni yaratishga qaratilgan boshqarish". Ushbu ta'rif 1988 yilda yangi texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish muammolari bilan shug'ullanadigan eng yirik Evropa komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan.

Knyazeva G.V. o'z maqolasida Multimedia texnologiyasining paydo bo'lishining g'oyaviy sharti amerikalik olim Vanniver Bush tomonidan 1945 yilda taklif qilingan "MEMEX" xotira tashkiloti kontsepsiyasi hisoblanadi. Unda axborotni formal belgilariga ko'ra (sonlar tartibida, indeks yoki alifbo tartibida va hokazo) emas, balki semantik mazmuniga ko'ra izlash ko'zda tutilgan. Bu g'oya o'z ifodasini va kompyuterda amalga oshirilishini birinchi navbatda gipermatn tizimi ko'rinishida topdi (matnli materiallar kombinatsiyasi bilan ishlash tizimi), so'ngra gipermedia (grafika, ovoz, video va animatsiya kombinatsiyasi bilan ishlaydigan tizim) va nihoyat, bu ikkala tizimni birlashtirgan multimedia. Biroq, 80-yillarning oxirlarida gumanitar fanlarda multimedia texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishning ortishi, shubhasiz, taniqli amerikalik kompyuter olimi va biznesmen Bill Geyts nomi bilan bog'liq bo'lib, u yaratish va muvaffaqiyatli amalga oshirish g'oyasini ilgari surganligi haqida ma'lumot bergan [1].

Zamonaviy ta'lim tizimi axborot texnologiyalari va kompyuter telekommunikatsiyalaridan tobora ko'proq foydalanmoqda, bu esa bir qator omillar va birinchi navbatda, ta'lim muassasalarini kuchli kompyuterlar bilan jihozlash va Internet hamjamiyatining rivojlanishiga yordam beradi.

O'qitish va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda kompyuterlarning ko'lami cheksizdir. Kompyuter texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalashning quyidagi ustuvor masalalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- psixologik-pedagogik tsikl;
- o'quv kompyuter vositalarini tizimlashtirish;
- global INTERNET tarmog'ining ta'limdagi rolini ko'rib chiqish.

Har bir o'qituvchining o'ziga xos ish uslubi bor. Kimdir doskada ishlashga odatlangan, kimdir ish stolida o'tirish yoki minbarda turish orqali materialni tushuntirishni afzal ko'radi, kimdir tomoshabinlar atrofida erkin harakatlanishga osonroq va ko'proq odatlangan.

Ammo, nima bo'lishidan qat'iy nazar, ko'plab o'qituvchilar vizual materiallarni namoyish qilish zarurati bilan duch kelishmoqda. O'qitishning ma'ruza va seminar shakli zamonaviy innovatsion echimlar bilan birlashtirilishi kerak.

Chet el tajribasini o'rganib, quyidagi muhim jihatni ajratib ko'rsatish mumkin: o'qituvchi axborot tarqatuvchi (an'anaviy qabul qilinganidek) emas, balki maslahatchi, ba'zan hatto talabaning hamkasbi sifatida ham ishlaydi. Bu ba'zi ijobiy tomonlarni beradi: talabalar o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar, mustaqil fikrlashni o'rganadilar, o'z nuqtai nazarlarini ilgari suradilar, real vaziyatlarni taqlid qiladilar.

V.S. Zaytsevning so'zlariga ko'ra "Multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchiga ko'rgazmali materialni namoyish qilishni ancha samarali boshqarish, guruh ishini tashkil etish hamda o'zining innovatsion ishlanmalarini yaratishga imkon beradi, shu bilan birga odatdagi ish ritmi va uslubini buzmaydi"[2].

Multimedia dasturlari axborotni uzatishning ma'lum bir usulidan foydalanadi:

1. Giperhavolalar orqali turli xil axborot bloklarining (matn, grafika, videokliplar) o'zaro ta'siri. Giperhavolalar maxsus ishlab chiqilgan matn shaklida yoki aniq grafik tasvir shaklida taqdim etiladi. Ekkranda bir vaqtning o'zida bir nechta giperhavolalar joylashtirilishi mumkin va ularning har biri o'z marshrutini belgilaydi.

2. Interaktivlik, ya'ni foydalanuvchining manba bilan ishlashning interaktiv rejimi, bunda u o'zini qiziqtirgan axborotni, uni uzatish tezligi va ketma-ketligini mustaqil tanlashi mumkin.

Ta'lim uchun multimedia kompyuteri qo'shimcha jihozlarni o'z ichiga oladi: CD-ROM diski, naushniklar, dinamiklar. Sinfda namoyish qilish uchun maxsus proyektor va ekran kerak.

Sinfda multimediya dasturlarini qo'llash kompyuterga yuqori talablarni qo'yadi: xotira hajmi, ovoz uskunalari, CD-ROM yoki DVD ROM.

Kompyuterlar unumdorligini oshirish multimedia texnologiyalarini ta'limda keng qo'llash imkonini berdi.

Keng tasviriy diapazon, xayoliy fikrlashning o'quv jarayoniga faol kiritilishi talabaga taklif qilingan materialni yaxlit tarzda idrok etishga yordam beradi. O'qituvchi nazariy ma'lumotlarning taqdimotini ko'rgazmali materialni namoyish qilish bilan birlashtirish imkoniyatiga ega.

Multimedia texnologiyalari ma'lumotni shunday taqdim etishni ta'minlaydiki, bunda odam uni an'anaviy ta'limda bo'lgani kabi ketma-ket emas, balki bir vaqtning o'zida bir nechta hislar bilan parallel ravishda qabul qiladi. Talabaga ko'rish va eshitish orqali birgalikda ta'sir qilish va uni faol harakatlarga jalb qilish bilan o'quv materialini o'zlashtirish ulushi 75% ni tashkil qilishi mumkin.

O'quv multimedia dasturlari sinfda frontal, guruh va individual mashg'ulotlar uchun, shuningdek uyda mustaqil ishlash uchun ishlatiladi. Ular foydalanuvchiga individual sozlash uchun juda ko'p imkoniyatlarni taklif qiladi: o'quv materialini o'zlashtirgan talaba, o'rganish tezligini, materialning hajmini va uning qiyinchilik darajasini belgilaydi.

Knyazeva G.V. bilim olishning bunday usulini qo'llab-quvvatlovchi ijobiy omillarini quyidagilarga ajratib ko'rsatgan:

1. O'rganilayotgan materialni yaxshiroq va chuqurroq tushunish.
2. Talabani yangi bilim sohasi bilan aloqa qilishga undash.
3. Mashg'ulot vaqtini sezilarli darajada qisqartirish hisobiga vaqtni tejash.

4. Olingan bilim uzoqroq vaqt davomida xotirada qoladi va keyinchalik qisqa takrorlashdan keyin amaliy qo‘llash uchun osonroq tiklanadi [1].

Multimedia texnologiyalaridan foydalanib o‘tilgan darsning afzalliklari.

Kompyuter texnikasi va dasturiy ta‘minoti qo‘llaniladigan darslarning birinchi nomlaridan biri bu Computer Supported Lessons (UCL). Bu atama ingliz tilida so‘zlashuvchi mamlakatlarda keng tarqalgan - CBT (Computer Bases Training) - kompyuterni o‘qitishni qo‘llab-quvvatlash atamasi ta’siri ostida shakllangan. Multimedia vositalarining keng qo‘llanilishi keyinchalik bunday darslarning yangi nomi – “multimedia darsi”ning paydo bo‘lishiga olib keldi. Qulayroq talaffuz qilish uchun ism qisqartirildi va endi eng ko‘p ishlatiladigan media darsi. Umuman olganda, uchta atama ham bir xil ma'noda ishlatilishi mumkin. Media darsining o‘ziga xos uslubiy imkoniyatlari va afzalliklari bor:

- o‘qituvchi tomonidan nazariy ma'lumotlarni bir vaqtda taqdim etish va ko‘rgazmali materialni yuqori darajada aniqlik bilan namoyish qilish hisobiga o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish; ob’ektlar va hodisalarni modellashtirish qobiliyatining paydo bo‘lishi; muntazam operatsiyalarni avtomatlashtirish va boshqalar;

- talabalarni kompyuterda o‘quv ma’lumotlarini amaliy qayta ishlash orqali o‘quv va mehnat muammolarini hal qilishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishga o‘rgatish imkoniyati;

- talabalarning individual ishini tashkil etish, ularning kognitiv mustaqilligi va ijodkorligini rivojlantirish;

- multimedia effektlari tufayli ortib borayotgan kompyuterning jozibadorligi tufayli o‘rganish motivatsiyasini oshirish;

- talabalarning vizual-majoziy fikrlash, og‘zaki muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;

- axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish (qidirish, tanlash, qayta ishlash, semantik guruhlarni tartibga solish, mantiqiy aloqalarni o‘rnatish va boshqalar).

Media dars jarayonida o'quv ma'lumotlarini uzatish va o'zlashtirishda o'quv jarayonining ikkita yangi komponenti ishtirok etadi:

1. Kompyuter o'qitishning yangi universal texnik vositalari o'rnini organik ravishda egallaydi.

2. Dasturiy ta'minot har qanday ta'lim tizimi fanini yoki uning alohida bo'limlari va mavzularini o'qitishning an'anaviy texnologiyasini to'ldiradi. Ular matn shaklida aniq tuzilgan o'quv ma'lumotlarini, animatsiya va ovoz effektlari bilan ta'minlangan diagrammalar, rasmlar, jadvallar, videokliplar ko'rinishidagi ko'plab vizual tasvirlarni o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, kompyuter ham, dasturlar ham o'quv jarayonining boshqa tarkibiy qismlari: maqsadlar, mazmun, shakllar, o'qitish usullari, o'qituvchi va talabalar faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak.

Qanday o'zgarishlar kompyuter va multimedia dasturlaridan foydalanishni talab qiladi?

Avvalo, o'qitishning didaktik tamoyillari kengaytirilib, boyitib borilmoqda. So'nggi yillarda didaktikada ko'rinish, mavjudlik, tizimlilik, izchillik, ong kabi tamoyillarning ma'nolari qayta ko'rib chiqildi. Shuningdek, ikkita yangi tamoyil belgilandi - ta'lim va faoliyatni individuallashtirish.

Hozirgi vaqtda kompyuterlardan foydalangan holda o'quv faoliyatining tarkibiy qismlarini shakllantirishda integratsiya tamoyili etakchi o'rinlarga qo'yiladi. U o'qituvchi tomonidan fanning xususiyatlarini yanada aniqroq ko'rsatish, alohida fan o'quv bo'limlari va modullari mazmuni o'rtasidagi, fan ta'limi bilan talabalarning umumiy axborot tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish imkonini beruvchi integral aloqalarni o'rnatishni nazarda tutadi. O'rnatilgan aloqalar kompyuterni o'quv jarayoniga organik ravishda kiritish, an'anaviy va kompyuter o'qitish usullarini uyg'unlashtirish, o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradigan maxsus axborot pedagogik muhitini yaratish imkonini beradi.

Integrativ aloqalarni hisobga olish pedagogik maqsadlarni to'g'rilashga olib keladi. Media darslarining ustuvor maqsadi o'quv jarayonida zamonaviy axborotga boy muhitda talabalarning samarali mustaqil ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Shuni inobatga olgan holda, media darsni ishlab chiqishda o'qituvchi fan bo'yicha nafaqat ta'lim vazifalarini axborot madaniyati tarkibiy qismlarini shakllantirish vazifalarini qo'shimcha ravishda yoritadi. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin: kerakli ma'lumotlarni tanlash qobiliyatlarini rivojlantirish, texnik ma'lumotlarni qayta ishlashning yangi usullari bilan tanishish, kompyuterda axborotni qayta ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va boshqalar.

O'qituvchi kompyuter texnologiyasidan faqat o'quv ma'lumotlarini ko'rgazmali namoyish qilish uchun foydalansa, dars bitta texnik vositalar to'plamiga ega sinfda o'tkaziladi.

Talabalarning ishini quyidagicha tashkil qilish mumkin:

- frontal- video fragmentlarni ko'rish, ob'ektlardagi o'zgarishlarni kuzatish;
- individual - amaliy ishlarni bajarish, muammolarni hal qilish,
- kichik guruhlarda - umumiy o'quv loyihasini bajarish, namunaviy tajriba o'rnatish va boshqalar.

S.V. Krivonogov, V.A. Petrovlar darsning tuzilishi o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlari va bo'g'inlarini, shuningdek, kompyuter bilan va kompyutersiz faoliyatni majburiy ravishda almashtirishni aks ettirishi mumkinligini quyidagilarga ajratgan:

- aktuallashtirish (o'quv materialini takrorlash, materialni birlamchi o'zlashtirish) - kompyuter va (yoki) kompyutersiz
- bilim, malaka, ko'nikmalarni shakllantirish (o'quv ma'lumotlari blokini tushunish va tushunish, o'quv materialini mustahkamlash) - kompyuter bilan va (yoki) kompyutersiz;
- qo'llash (o'quv materialini amaliyotda qo'llash, materialni o'zlashtirish darajasini tekshirish) - kompyuterda va (yoki) kompyutersiz [3].

Optimal tashkiliy shakl va usullarni tanlash o'qituvchida qoladi.

Darsda foydalaniladigan dasturiy ta'minot va texnik vositalar o'ziga xos xususiyatlarni keltirib chiqaradi va an'anaviy o'qitish usullarini takomillashtirishga hissa qo'shadi. O'qituvchining roli ham o'zgarib bormoqda. Media darsida u ko'pincha maslahatchi sifatida ishlaydi, bu o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishga ular tomonidan o'quv ma'lumotlarini to'liqroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Quyidagi jadvalda darsda kompyuter texnologiyalari va multimedia dasturlarini qo'llash orqali o'qitish usullari qanday o'zgartirilayotgani hamda to'ldirilayotgani ko'rsatilgan.

An'anaviy o'qitish usullari	An'anaviy vositalar va multimedia texnologiyalarining dasturiy va texnik vositalaridan birgalikda foydalanish
Og'zaki: hikoya, suhbat, tushuntirish, ko'rsatma.	Ekrandan matnli ma'lumotlarni taqdim etish, bilimlarni uzatish (audio ma'ruza). Aynan bir xil tarkibni qayta-qayta takrorlash qobiliyati. Sizga kerakli ma'lumotlarni tezda topish imkonini beruvchi giperhavolalar.
Vizual: maketni ko'rsatish, namoyish qilish.	Texnikalar va operatsiyalarni multimediali ko'rsatish. Real sharoitda ko'rib chiqish mumkin bo'lmagan jarayonlarni vizualizatsiya qilish. O'rganish ma'lumotlari yaxshiroq o'zlashtiriladi, chunki barcha sezgi organlari ishtirok etadi.
Amaliy va laboratoriya ishlari.	Virtual amaliy harakat, ob'ektlarni fazoviy modellash, individual operatsiyalarni avtomatlashtirish
Nazorat usullari: og'zaki va yozma so'rov, test.	Talabalarning nazariy va amaliy o'quv materialini o'zlashtirish jarayoni va natijalarini tekshirish. Natijalarni tez va ob'ektiv baholash. O'z-o'zini tezkor baholash va natijalarni tuzatish

Nazariy materialni ko'rish talabaga matn hamda grafik elementlar, animatsion effektlar, videokliplar va ko'rgazmali dasturlar ko'rinishidagi ma'lumotlar sahifalarini taqdim etishdan iborat. Talabalar ma'lumotlar sahifalarini oldinga yoki orqaga aylantirish, nazariyani boshidan yoki oxiridan ko'rib chiqish, mundarija bo'yicha kerakli bo'limni topish imkoniyatiga ega. Bu rejim gipermedia texnologiyasi elementlaridan foydalanadi. Kalit so'zga (o'quv matnining belgilangan atamasi) ko'ra, talaba uning ta'rifini olishi, u bilan bog'liq bo'lgan har

qanday turdagi (matn, grafik va boshqalar) sahifalarini koʻrishi mumkin. Gipermatn bilan ishlash jarayonida multimediali kompyuter bilan ishlash malakasi avtomatik tarzda shakllanadi, uning yordamida talaba nazariyani koʻrishning istalgan bosqichiga qaytishi mumkin. Istalgan vaqtda nazariyani koʻrish talabaning iltimosiga binoan toʻxtatilishi mumkin.

Nazariy jihatdan oʻqitish tartibi talabaga mashqlarni taqdim etishni nazarda tutadi (tanlab javobli savol va topshiriqlar, tuzilgan javoblar bilan savollar va topshiriqlar). Har bir mashq bajarilgandan soʻng, uni amalga oshirishning toʻgʻriligi toʻgʻrisida xabar keladi va talabaga ushbu mashqga mos keladigan sharhlarni (odatiy xatolarning tushuntirishlari va boshqalar) koʻrish imkoniyati beriladi. Axborot sahifalari sharh sifatida ham harakat qilishi mumkin.

Toʻliq mashqda multimedia mahsulotining barcha mashqlari uni ishlab chiquvchi tomonidan tayyorlangan tartibda taqdim etilishi mumkin. Tanlangan mashgʻulotlar tasodifiylik elementlaridan foydalangan holda mashqlarni tanlashni taʼminlaydi. Namunadagi mashqlar soni talaba tomonidan belgilanadi. Shunday qilib, oʻquv jarayonini tashkil etishda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning aniq afzalliklari (axborotdan operativ foydalanish, audio va vizual materiallarning kombinatsiyasi va boshqalar) shubhasizdir. Bunday texnologiyalardan foydalanish taʼlim maʼlumotlarini sezilarli darajada faollashtiradi, uni idrok etish uchun koʻproq vizual qiladi va oʻzlashtirishni osonlashtiradi.

Multimedia - bu yangi yoʻnalish, lekin u allaqachon janrlarga boʻlinishni boshlagan: elektron darsliklar, oʻquv va test dasturlari, taqdimotlar. Har bir janrning oʻziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, muammolari bor. Oʻquv jarayonini kerakli darajada tashkil etish uchun zamonaviy jihozlardan, jumladan multimedia proyektorlari, ekranlari va boshqalardan foydalanish kerak.

Multimedia texnologiyalari qoʻllaniladigan oʻquv jarayoni modelini ketma-ket besh bosqichga boʻlish mumkin:

1. O‘qituvchilar malakasini oshirish. Bu bosqichda “O‘quv jarayonini tashkil etishda multimedia texnologiyalari” kurslari tashkil etilib, ularda fan o‘qituvchilari-pedagoglar tayyorlanmoqda.

2. Multimedia uskunalarini o‘rnatish va sozlash.

3. Multimedia materiallarini tayyorlash. Bu bosqichda har bir o‘qituvchi o‘z mavzusi uchun materiallar tanlaydi va multimediali taqdimotlar tayyorlaydi, shuningdek, sinfda foydalanish uchun markali dasturiy mahsulotlarni xarid qilishi mumkin.

4. Multimedia materiallarini qo‘llash. Bu o‘quv jarayonini tashkil etishning asosiy bosqichi bo‘lib, unda tayyorlangan materiallar ma‘ruza, amaliy va laboratoriya ishlarida qo‘llaniladi. Shuningdek, talabalar uy vazifalarida foydalanish uchun ba‘zi materiallarni elektron shaklda olishlari mumkin.

5. O‘quv jarayoni ko‘rsatkichlarini nazorat qilish. Bu bosqichda o‘quv jarayoni ko‘rsatkichlariga ko‘ra, multimedia texnologiyalaridan foydalanishning o‘quv jarayoni sifati va fan bo‘yicha bilim darajasiga ta‘siri baholanadi.

E.S. Po‘latning takidlashich “Qo‘shimcha ta‘lim muassasalarining ta‘lim axborot muhitida multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan ta‘lim jarayoni an‘anaviy o‘quv jarayoniga nisbatan quyidagilar imkonini beradi:

- o‘qitish vositalari, shakllari va sur‘atlarini tanlashni oshirish;
- eng yaxshi kutubxonalar, muzeylardan turli xil ma‘lumotlardan foydalanishni ta‘minlash, virtual maktablar va mahorat darslarida qatnashish;
- ko‘rgazmalilik, ko‘ngilocharlik, o‘quv materialini taqdim etishning interfaol shakli hisobiga o‘quvchilarning o‘rganilayotgan fanlarga qiziqishini oshirish, fanlararo aloqalarni mustahkamlash:
 - imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta‘lim olish imkoniyatlarini oshirish;
 - mustaqil bilim olish uchun motivatsiyani oshirish;
 - o‘zaro ta‘lim usullaridan faolroq foydalanish (forumlarda muammolarni muhokama qilish, maslahatlarni tezda olish);

- o‘quv tashabbusini rivojlantirishda o‘quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlari ortadi” [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o‘quv jarayoniga multimedia texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi bir qator afzalliklarga bog‘liq: talabalarning kognitiv qiziqishini rag‘batlantirish, o‘rganishni individuallashtirish darajasini oshirish, o‘quv jarayonida audio va vizual effektlardan kompleks foydalanish.

Ta’limni tashkil etishda o‘quv jarayonini asosiysidan sezilarli darajada ajratib turadigan xususiyatlari deyarli barcha sohalarda multimedia texnologiyalariga bo‘lgan talabni belgilaydi. Ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga multimedia texnologiyalarini faol joriy etish pedagogik faoliyatning sifat jihatidan yangi bosqichiga o‘tishni ta’minlash imkonini beradi, uning didaktik qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Князева Г.В. Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях [Текст] / Г.В. Князева // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2010. – № 16. – С. 77-95.
2. Зуева, А.Н. Использование интерактивных технологий в рамках дополнительного образования / А.Н. Зуева, О.И. Назарова, А.С. Перекрестова. – Текст: электронный // Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении: материалы X Всерос. науч.-практ. конф. (Белгород, 26 ноября 2019 г.) / ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; отв. ред. И.В. Трапезникова. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелиРО»
3. С.В. Кривоногов, В.А. Петров. – Текст: непосредственный // Карельский научный журнал. – 2015. – № 3(12). – С. 15-19.

4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. Захарова. - М.: Академия, 2003. - 188 с.
5. Смолянинова, О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика и образование. - 2002. - № 2. - С. 48 - 54.
6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2007. – 102 с. – Текст: непосредственный